

REPOSITORIO ACADÉMICO UPC

Practices and attitudes in the use of digital tools in the writing process among Peruvian university students of business administration

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Arias-Chávez, Dennis; Sevillano, Luis Miguel Cangalaya; Postigo-Zumarán, Julio E.; Palaco-Vásquez, Juan Alfredo
DOI	https://doi.org/10.4067/S0718-50062025000300121
Publisher	Centro de Informacion Tecnologica
Journal	Formacion Universitaria
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	21/04/2026 19:52:12
Item License	http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/688407

Prácticas y actitudes en el uso de herramientas digitales en el proceso de escritura en estudiantes universitarios peruanos de administración

Dennis Arias-Chávez^{1*}

<https://orcid.org/0000-0003-1500-8366>

Luis Miguel Cangalaya Sevillano²

<https://orcid.org/0000-0003-4309-0598>

Julio E Postigo-Zumarán³

<https://orcid.org/0000-0002-7954-0127>

Juan Alfredo Palaco-Vásquez⁴

<https://orcid.org/0000-0002-3163-2030>

¹ Universidad Continental, Arequipa, Perú (correo-e: darias@continental.edu.pe)

² Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú (correo-e: luis.cangalaya@upc.edu.pe)

³ Universidad Tecnológica del Perú (correo-e: c21164@utp.edu.pe)

⁴ Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú (correo-e: 40886161@ucsm.edu.pe)

* Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia.

Recibido Oct. 3, 2024; Aceptado Nov. 21, 2024; Versión final Dic. 31, 2024, Publicado Jun. 2025

Resumen

Este estudio describe las prácticas y actitudes de 350 estudiantes de administración de tres universidades de Lima (Perú), respecto al uso de herramientas digitales en el proceso de escritura. Utilizando un enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, se aplica un único cuestionario que aborda el uso de estas herramientas, el desempeño académico y la detección de plagio, analizado con el software estadístico Jamovi. Los resultados muestran que el 63.7% de los estudiantes usan herramientas para parafrasear y el 33.7% para redactar ensayos completos. La detección por parte de los docentes fue baja (35.1% para parafraseo y 22% para ensayos), evidenciando una brecha significativa en el conocimiento tecnológico. Además, el 74.6% conocía a algún compañero que usaba estas herramientas para parafraseo y el 56.3% para ensayos completos. En conclusión, las actitudes hacia el uso de herramientas digitales son ambivalentes, con muchos estudiantes ni de acuerdo ni en desacuerdo, reflejando incertidumbre sobre su impacto académico y ético.

Palabras clave: herramientas digitales; proceso de escritura; integridad académica; inteligencia artificial; educación superior; plagio; actitudes estudiantiles

Practices and attitudes in the use of digital tools in the writing process among Peruvian university students of business administration

Abstract

This study describes the practices and attitudes of 350 business administration students from three universities from Lima (Peru), regarding the use of digital tools in the writing process. Using a quantitative, descriptive and cross-sectional approach, a single questionnaire is administered that addressed the use of digital tools, academic performance, and plagiarism detection, which are analyzed using the statistical software Jamovi. The results show that 63.7% of the students use tools for paraphrasing and 33.7% for drafting complete essays. Detection by instructors is low (35.1% for paraphrasing and 22% for essays), highlighting a significant gap in technological knowledge. Additionally, 74.6% of students are aware of a peer using these tools for paraphrasing and 56.3% for complete essays. In conclusion, attitudes toward the use of digital tools are ambivalent, with many students neither agreeing nor disagreeing, reflecting uncertainty about their academic and ethical impact.

Keywords: digital tools; writing process; academic integrity; artificial intelligence; higher education; plagiarism; student attitudes

INTRODUCCIÓN

Una de las actividades recurrentes en el ámbito universitario es la escritura académica. Esta se concibe como una habilidad compleja que incluye actividades tanto cognitivas como sociales por parte del estudiante (Lindgren y Sullivan, 2019, 2023; Anaya-Figueroa et al., 2023), así como también aspectos operativos como la identificación de ideas importantes, la reflexión crítica y persuasiva de lo que se escribe. Ahora bien, su complejidad suele tomar matices diferentes según el nivel o grado de especialización (pregrado o posgrado), ya que su aprendizaje y dominio son requisitos fundamentales para el éxito académico y profesional.

La escritura académica está profundamente vinculada a la alfabetización digital y a los géneros propios del ámbito académico. No se trata solo de redactar un texto, sino de comprenderlo y emplearlo de manera efectiva mediante el análisis crítico, la síntesis de información y la aplicación de conocimientos en contextos específicos. Cada género posee características y audiencias particulares, lo que evidencia cómo la alfabetización académica y los géneros se entrelazan para crear un proceso dinámico de aprendizaje y práctica continua (Sagredo-Ortiz et al., 2023).

En principio, la universidad es concebida como ente encargado de proporcionar a los estudiantes información sobre cómo leer y escribir, desde su ingreso y a lo largo de la carrera. A pesar de que existen cursos orientados a mejorar estas habilidades, no siempre los estudiantes perciben que la formación que reciben es o ha sido suficiente (Tanrikulu, 2022; Budjalemba y Listyani, 2020). En este contexto, se han desarrollado enfoques pedagógicos preocupados por investigar tanto el proceso y el producto de la escritura como su enseñanza, tales como Writing Across the Curriculum (WAC) y Writing in the Disciplines (WID), que buscan integrar la enseñanza de la escritura en todas las áreas del currículo (Barreda-Parra et al., 2023). No obstante, y pese a estos esfuerzos, diversos factores contingentes a la actividad de escribir hacen que este proceso sea complicado. Entre estos factores, se puede resaltar la falta de adaptación a los contextos de enseñanza, la priorización de las técnicas antes que el proceso en sí, la formación insuficiente de los profesores, el divorcio entre la teoría y la práctica de la escritura, la evaluación inadecuada de los procesos y el uso (o mal uso) de la tecnología (Núñez-Cortés y da Cunha, 2022; González et al., 2019).

Una herramienta digital se define como cualquier software, medio digital, sitio web o recurso tecnológico diseñado para apoyar actividades relacionadas con la creación, edición y distribución de contenidos en diversos formatos, promoviendo la colaboración y el aprendizaje autónomo (Bates, 2019; Hrastinski, 2021). En el ámbito de la escritura académica, las herramientas digitales juegan un papel crucial al fomentar la creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Estas herramientas no solo mejoran los aspectos técnicos de la redacción, sino que también promueven la colaboración, la interacción con el contenido y el proceso reflexivo necesario para generar textos auténticos y bien fundamentados. Scholnik (2018) sustenta que las herramientas digitales permiten a los profesionales de la escritura adoptar enfoques más reflexivos y complejos, mientras que Bowen y Whithaus (2023) resaltan su capacidad para potenciar la creatividad colaborativa y facilitar la resolución conjunta de problemas, lo que también beneficia la producción de trabajos académicos más sólidos. En conjunto, estas herramientas brindan a los estudiantes la oportunidad de interactuar más profundamente con sus ideas, lo que contribuye a la elaboración de textos originales y fundamentados.

Si bien existen diversas herramientas automáticas que ayudan a la redacción en inglés, como Acrolinx, Ginger y Hemingway Editor, en el caso del español, el desarrollo de herramientas tecnológicas que ayudan a redactar y revisar textos académicos es un tema poco explorado (Núñez-Cortés y da Cunha, 2022). En este punto habría que resaltar el papel que cumple el uso de la IA (inteligencia artificial), y en particular ChatGPT, el cual, para Waltzer et al. (2024), tiene el potencial de transformar el proceso de escritura académica de varias maneras como, por ejemplo, la corrección y la generación de ideas o esquemas de redacción. No obstante, su uso despierta la preocupación de no pocos expertos, ya que su práctica irresponsable podría afectar la integridad académica (Bretag et al., 2019; Hazelkorn, 2015), así como el compromiso cognitivo de los estudiantes (Kasneci et al., 2023).

En lo que respecta a los textos escritos, la paráfrasis no es un ejercicio negativo, siempre y cuando haya una participación activa del estudiante en el proceso de reflexión y redacción. Sin embargo, cuando el proceso de redacción es realizado exclusivamente por herramientas digitales con mínima intervención humana, se puede perder la autenticidad del trabajo y la capacidad crítica del estudiante. Para Cummins (2023), las herramientas digitales pueden facilitar tareas de redacción, como parafrasear y organizar ideas, pero se debe evitar depender exclusivamente de ellas para la creación de contenido académico, ya que esto limita el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía del estudiante. Aunque las herramientas digitales son útiles para identificar prácticas cuestionables como el plagio, el docente debe supervisar de manera activa el desarrollo de los trabajos de los estudiantes, lo que les permite detectar posibles irregularidades y orientar a los estudiantes sobre cómo mejorar la originalidad de sus escritos (Sutherland-Smith, 2008). Además, el docente debe actuar como mentor, proporcionando retroalimentación constante que ayude a los estudiantes a

entender la importancia de la citación adecuada, el análisis crítico y la elaboración de ideas propias, lo que no solo previene el plagio, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades esenciales para la escritura académica (Morris, 2018, 2024). En este sentido, la retroalimentación escrita es fundamental para apoyar el proceso de formación académica y profesional de los estudiantes, además de que puede ayudar a los estudiantes a ajustarse a las expectativas de la comunidad académica (Tapia-Ladino y Correa, 2022).

En los últimos años se viene discutiendo la importancia del uso de herramientas digitales en el proceso de escritura académica. Si bien existen grupos a favor de su empleo, sus detractores consideran que su uso constante puede llevar a los estudiantes a generar trabajos sin participación de ellos, pues dejan toda la responsabilidad a la tecnología, lo cual conlleva a una pérdida de compromiso por la originalidad (Zhao et al., 2024). Asimismo, la facilidad con que se tiene acceso a estas herramientas puede desencadenar que la tentación por cometer actos de deshonestidad académica esté siempre presente, como es el caso del *contract cheating* ('engaño por contrato'), en el que los estudiantes pagan a otros para que realicen su trabajo (Waltzer et al., 2024). Pese a esta realidad, no existen aún estudios contundentes sobre el impacto de estas herramientas en el ámbito educativo, tal y como lo sugieren Waltzer et al. (2024), por lo que es crucial investigar cómo se pueden establecer mejores prácticas para su uso en el ámbito académico.

Estudios recientes han manifestado la preocupación de los estudiantes sobre cómo el uso de IA podría afectar su educación y calificaciones, especialmente si se convierte en una práctica común (Dawson y Sutherland-Smith, 2018) sin supervisión que brinde retroalimentación personalizada para su mejor uso (Elkhatat et al., 2023; Waltzer et al., 2023, 2024). Asimismo, se han realizado estudios sobre el diseño y la implementación de sistemas computacionales para prevenir el plagio en la escritura académica (Foltýnek et al., 2019). Los mecanismos para combatir los comportamientos deshonestos (Bertram-Gallant, 2017; Eaton y Turner, 2020) mediante el cumplimiento de normativas y la realización de actividades de sensibilización vienen siendo temas de interés para los expertos en el campo de alfabetización académica (Marzo-Navarro y Ramírez-Alesón, 2023; Striepe et al., 2021), así como también para las universidades y las medidas adoptadas por estas para combatirlos (Bjelobaba, 2021; Bretag, 2016). Otro aspecto resaltante en esta línea es la importancia del desarrollo de habilidades digitales, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes (Aydin, 2021; Marginson, 2018; Aydin, 2021) que permitan usar de manera responsable las herramientas digitales puestas a disposición para los procesos de escritura (Paulhus y Dubois, 2015; Stone, 2023).

La presencia acelerada de la tecnología en la educación ha influenciado de manera significativa en la manera como se producen e interpretan los textos, así como la percepción sobre este proceso y sus implicancias éticas. La existencia de procesadores de texto avanzados y las plataformas de colaboración en línea permiten una redacción más eficiente y colaborativa. A estas ventajas se suma también el empleo de herramientas de retroalimentación como Turnitin y Grammarly, que mejoran la precisión y evitan el plagio. No obstante, su uso irresponsable podría generar dependencia excesiva y mermar el desarrollo de habilidades lingüísticas fundamentales, ya que los estudiantes pueden volverse complacientes y no esforzarse en mejorar su redacción. Además, la facilidad para copiar y pegar información de fuentes en línea puede fomentar el plagio (Mosteiro-García et al., 2021; Porto-Castro et al., 2022), consciente o inconsciente, lo cual pone en riesgo la integridad académica y la originalidad del trabajo (Sierra-Martínez et al., 2024).

En esta línea, el presente estudio tuvo por objetivo describir las prácticas y actitudes de los estudiantes hacia el uso de herramientas digitales en el proceso de escritura, y sus resultados permitirán comprender su aceptación y efectividad en sus prácticas letradas.

MATERIALES Y MÉTODO

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo, no experimental y transversal. Esta elección metodológica permite capturar una imagen detallada del fenómeno en un momento específico, facilitando la comprensión de las prácticas actuales de los estudiantes en relación con el uso de herramientas digitales para tareas académicas.

Población

La población considerada estuvo compuesta por 7725 estudiantes (Tuni.pe, 2023). Se utilizó una muestra no probabilística, aplicándose el instrumento a 412 personas. De estas, se obtuvo una tasa de participación del 84.95%, lo que equivale a la participación efectiva de 350 estudiantes universitarios de las escuelas profesionales de Administración (70.0% de universidades privadas), quienes proceden de colegios privados (66.3%). El mayor porcentaje tiene una edad menor de 18 años (60.8%), y porcentajes menores los ubican en rangos con edad superior que corresponden, principalmente, al primer año de estudio (63.7%). Con respecto al sexo, el 55.14% de los sujetos son varones y 44.86% mujeres. Por otro lado, las preguntas de control sobre la percepción del desempeño académico revelan que la mayoría de los encuestados aprobaron todos los cursos (77.43%), mientras que el 22.57% obtuvo calificaciones inferiores a 10 en uno o más cursos. Además, el 18.86% admitió haber sido detectado en algún momento por cometer plagio o fraude académico (ver Tabla 1).

Tabla 1. Resultados sociodemográficos de la población en estudio

		<i>fi</i>	%
Tipo de Universidad	Privadas	245	70.00
	Públicas	105	30.00
Año de estudio	Primero	223	63.71
	Segundo	34	9.71
	Tercero	26	7.43
	Cuarto	43	12.29
	Quinto	24	6.86
Sexo	Masculino	193	55.14
	Femenino	157	44.86
Edad	16	18	5.14
	17	119	34.00
	18	76	21.71
	19	39	11.14
	20	43	12.29
	>20	55	15.71
Colegio	Público	118	33.71
	Privado	232	66.29
Desempeño académico	Aprobé todos los cursos	271	77.43
	Obtuve menos de 10 en un solo curso	62	17.71
	Obtuve menos de 10 en dos o más cursos	17	4.86
Problema detectado de plagio o fraude académico	Nunca	284	81.14
	Sí, una vez	57	16.29
	Sí, dos o más veces	9	2.57

Técnicas e instrumentos

El instrumento está formado por 15 reactivos redactados a manera de pregunta. Este fue adaptado y mejorado del estudio de Díaz-Arce (2023), donde 7 preguntas corresponden a características socioculturales y de percepción de desempeño educativo y de plagio; las 8 preguntas siguientes (p1-p8) forman parte del test CAP (conocimiento-actitud-practica de uso). Este grupo presenta una fiabilidad de 0.77, el cual fue obtenido con el estadístico ω de McDonald (Dunn et al., 2013; Hayes y Coutts, 2020). Se recomienda este estadístico para variables con 5 niveles de medición, escala de Likert (Frías-Navarro, 2022) que, en la mayoría de casos, tuvieron un valor inferior (1) *nunca* a* un valor superior (5) *siempre* y en otros casos un valor inferior (1) *totalmente en desacuerdo* a* un valor superior (5) *totalmente de acuerdo*. Las preguntas fueron orientadas a conocer la utilización de herramientas digitales para elaborar paráfrasis y la generación de ensayos.

Procedimiento de recolección de datos

Para la recolección de datos se diseñó un formulario en Google Forms que fue distribuido en las universidades, previa autorización de los estudiantes. Los participantes fueron invitados por los docentes, quienes les explicaron la confidencialidad y anonimato del instrumento. Durante las horas de clase, se solicitó permiso al docente a cargo y, durante los primeros minutos, se informó sobre el proceso de investigación y su finalidad. Luego se mostró el formulario para informar sobre la estructura del cuestionario, de tal manera que se pudo absolver algunas dudas de los estudiantes. Después de ello, se compartió el enlace a través del delegado del curso, quien lo reenvió por grupo de WhatsApp. Para ello, se aclaró que la participación era libre y voluntaria, en caso desearan formar parte de la investigación. El formulario incluyó, además, el consentimiento informado el cual, en caso de aceptar, los estudiantes podían continuar con el cuestionario; en caso no aceptaran, se daba por concluida su participación. El tiempo que tomó el desarrollo del formulario fue, en promedio, 20 minutos.

Este proceso de recojo de información se desarrolló durante los meses de marzo, abril y mayo de 2024. Se tuvo que realizar coordinaciones con los docentes de los cursos, sobre todo, porque era el inicio del semestre académico 2024-1. Por ello, en algunos casos, se tuvo que posponer hasta en dos o tres oportunidades el recojo de información. Otra situación que se pudo apreciar es que algunos estudiantes no contaban con acceso a internet por fallas en la conexión wifi de la universidad, lo cual pudo resolverse al compartir datos

desde la red personal del docente. Más allá de ello, no hubo mayores inconvenientes para la recolección de los datos. Luego de la aplicación, los datos fueron revisados y procesados en el software estadístico Jamovi versión 2.4.2 (The Jamovi Project, 2023).

RESULTADOS

En este apartado se detalla, en primer lugar, la evaluación del instrumento de medición mediante análisis factorial exploratorio y análisis modelo estructural. Asimismo, se presentan los resultados del análisis descriptivo de las categorías de la variable analizada.

Evaluación del instrumento de medición

El análisis factorial exploratorio (Lloret-Segura et al., 2014) del instrumento, basado en análisis paralelo, evidencia 4 factores, los cuales fueron revisados y sometidos al análisis de números fijos logrando agrupar 3 factores por similitudes en su forma de medición orientado a lo siguiente: práctica (Pr) de uso (p1, p2, p5, p6), actitud (Ac) frente al uso (p4 y 08) y conocimiento (Co) sobre el uso de estas herramientas por otros alumnos (p3 y p7) que explican el 59.71% de la varianza acumulada. El índice de adecuación muestral, sometido a la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y de esfericidad de Bartlett con valores de 0.71 y $p < 0.0001$, es adecuado (Lloret-Segura et al., 2014).

En el análisis del modelo estructural basado en covarianza (CB-SEM) con técnica de Booststrapping en 10,000 submuestras (Rosseel, 2012), se empleó el método de estimación de DWLS (Diagonally Weighted Least Squares 'Estimación por Mínimos Cuadrados Diagonales Ponderados'), el cual es útil para analizar datos ordinales al considerar la correlación policórica entre variables (DiStefano y Morgan, 2014). Se recomienda este método cuando los datos provienen de escalas ordinales de distribución no normal verificado con el coeficiente de Mardia's (Bentler, 2006) con valores de asimetría 18.51, curtosis 98.40, z 13.61, $p < 0.001$, los índices de bondad de ajuste son adecuados (Hair et al., 2010) como son: GFI (Goodness of Fit Index*), TLI (Tucker-Lewis Index) y el índice de ajuste comparativo CFI (Comparative Fit Index) alcanzaron valores iguales o superiores a .90, y el valor del error cuadrático medio de aproximación (RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation) fuera inferior a .07 (ver Tabla 2 y Figura 1).

Tabla 2: Análisis estructural del instrumento

Modelo estructural				
Método de ponderación	DWLS			
Método de optimización	NLMINB			
Número of observaciones	350			
Modelo	Co = ~ P3+P7 Ac = ~ P4+P8 Pr = ~ P1+P2+P5+P6			
95% Intervalos de confianza				
SRMR	RMSEA	Inferior	Superior	RMSEA p
0.075	0.0727	0.0519	0.0942	0.0375
Model				
Índice comparativo de adecuación (CFI)	0.944			
Índice Tucker-Lewis (TLI)	0.9288			
Índice Goodness de adecuación (GFI)	0.9957			
Índice de adecuación Bentler-Bonett no normado (NNFI)	0.9288			
Índice relativo de no centralidad (RNI)	0.944			
Índice de adecuación Bentler-Bonett normado (NFI)	0.9169			
Índice relativo Bollen de adecuación (RFI)	0.8942			
Índice Bollen de adecuación incremental (IFI)	0.9445			
Índice de adecuación normado de parsimonia (PNFI)	0.7204			

Estos resultados sugieren que el instrumento tiene una estructura factorial clara y coherente, con tres dimensiones principales (práctica, actitud y conocimiento). El modelo estadístico utilizado es apropiado para el tipo de datos recolectados y los índices de ajuste indican que el modelo representa adecuadamente la realidad que se está estudiando.

Fig. 1. Diagrama de funcionamiento de la variable CAP. Pr = Práctica, Co = Conocimiento, Ac = Actitud, P1-P8 reactivos.

Resultados descriptivos

En la Tabla 3, se observa que 63,7% de los estudiantes utilizan herramientas digitales para parafrasear y 33,7% para redactar ensayos completos. No obstante, cuando se les pregunta si conocen a compañeros que emplean estas herramientas, los porcentajes aumentan a 74,6% para parafrasear y 56,3% para ensayos completos. Esto indica que una mayor proporción de estudiantes está al tanto del uso de herramientas digitales entre sus pares en comparación con aquellos que las utilizan personalmente.

Además, las actitudes hacia el uso de estas herramientas son mayoritariamente neutrales, con 42,3% de los estudiantes ni de acuerdo ni en desacuerdo con su uso para parafrasear y 39,7% para ensayos completos. Estos resultados sugieren que, aunque muchos estudiantes reconocen la utilización de herramientas digitales en su entorno, la adopción personal de dichas tecnologías es relativamente baja y las opiniones sobre su uso son ambiguas.

DISCUSIÓN

El estudio destaca una tendencia preocupante en el uso de herramientas digitales para parafrasear y generar ensayos entre estudiantes universitarios peruanos de Administración. Los hallazgos revelan que una parte significativa de los estudiantes ha recurrido a estas herramientas, específicamente para parafrasear (63.7%), lo que plantea serias cuestiones sobre la integridad académica y el desarrollo de habilidades fundamentales en la educación superior.

Tabla 3. Resultados de las frecuencias de cada categoría según indicador del instrumento de recolección de datos

Indicador	Categoría	Parfraseo		Ensayo completo	
		fi	%	fi	%
Frecuencia de uso de herramienta digital para:	Nunca	127	36.3	232	66.3
	Casi nunca	117	33.4	66	18.9
	A veces	85	24.3	46	13.1
	Casi siempre	15	4.3	5	1.4
	Siempre	6	1.7	1	0.3
Fue detectado por el docente usando alguna herramienta digital para:	Nunca	227	64.9	273	78.0
	Casi nunca	69	19.7	35	10.0
	A veces	47	13.4	38	10.9
	Casi siempre	3	0.9	4	1.1
	Siempre	4	1.1	0	0.0
Conoce algún compañero que usa herramientas digitales para:	No, no conozco	89	25.4	153	43.7
	Sí, pero solo a uno	60	17.1	59	16.9
	Sí, entre dos y tres	84	24.0	72	20.6
	Sí, entre cuatro y cinco	47	13.4	29	8.3
	Sí, a más de cinco	70	20.0	37	10.6
Acepta uso de las herramientas digitales para:	Totalmente en desacuerdo	48	13.7	75	21.4
	En desacuerdo	78	22.3	93	26.6
	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	148	42.3	139	39.7
	De acuerdo	62	17.7	36	10.3
	Totalmente de acuerdo	14	4.0	7	2.0

Esta tendencia coincide con lo observado por Foltýnek et al. (2019), Marzo-Navarro y Ramírez-Alesón (2023) y Striepe et al. (2023), quienes subrayan el creciente uso de tecnologías para eludir los sistemas de detección de plagio en entornos académicos. El empleo más frecuente de estas herramientas para el parafraseo, en comparación con la generación de ensayos completos (33,7%), sugiere que los estudiantes buscan optimizar su trabajo académico, probablemente debido a presiones de tiempo o a una falta de confianza en sus habilidades de escritura. La menor utilización de herramientas digitales para la creación de ensayos completos puede explicarse por su limitada difusión y el hecho de que su acceso a menudo requiere pagos o suscripciones, a diferencia de las herramientas de parafraseo, que permiten el uso gratuito en textos cortos, como Aithor, Sider, QuillBot, Hix.ai, Humbot y Duplicheker, entre otras. Además, la redacción de ensayos implica una mayor complejidad en el análisis, la argumentación y la organización de ideas, aspectos que no son fácilmente desarrollados mediante herramientas digitales. Estos elementos requieren una comprensión profunda y una estructuración coherente que las herramientas automatizadas pueden tener dificultades para proporcionar de manera consistente. Adicionalmente, el uso de dichas herramientas en la redacción de ensayos puede ser más fácilmente detectado por los docentes, quienes evalúan la coherencia del texto y el uso adecuado de conectores gramaticales. Esta mayor vigilancia por parte de los docentes desincentiva a los estudiantes a depender de herramientas digitales para la generación completa de ensayos, y prefieren utilizarlas para tareas más sencillas como el parafraseo.

La baja tasa de detección por parte de los docentes (35.1% para parafraseo y 22% para ensayos) es particularmente alarmante. Esto refleja lo que Eaton y Turner (2020) describen como una “brecha tecnológica” entre estudiantes y profesores, donde los educadores a menudo no se encuentran informados sobre las últimas herramientas digitales. Esta situación demanda una urgente actualización de las competencias digitales del profesorado y de sus métodos de evaluación, ya que se ha observado que algunos docentes no están familiarizados con estas herramientas digitales ni con la capacidad para reconocer los patrones de información que emplean. Además, depender exclusivamente de programas de pago, como Turnitin y Ouriginal, que las universidades suelen contratar para detectar inconsistencias o similitudes genera una dependencia problemática. Aunque estas herramientas son útiles, no son óptimas para identificar información generada mediante tecnologías digitales basadas en inteligencia artificial. Por tanto, es necesario que las universidades implementen estrategias que mejoren la detección de estas prácticas, mediante la capacitación adecuada de los docentes.

El alto porcentaje de estudiantes que conocen a compañeros que utilizan estas herramientas (74.6% para parafraseo y 56.3% para ensayos) sugiere una preocupante generalización de estas prácticas. Este fenómeno

puede atribuirse a la influencia de la cultura digital, que ha difuminado las fronteras entre la colaboración legítima y el plagio, creando una “zona gris” ética en la que muchos estudiantes actúan sin una comprensión clara de las implicaciones de sus acciones (Prashar et al., 2024). Además, la difusión de estas herramientas a través de las redes sociales incrementa la probabilidad de compartir su uso, lo que produce una percepción generalizada de que numerosos estudiantes conocen a compañeros que las emplean. El uso de dichas herramientas para redactar ensayos completos puede ser más fácilmente detectado por los docentes, lo que podría disuadir a los estudiantes de utilizarlas y, en consecuencia, reducir su uso entre sus pares. En ambos casos, los altos porcentajes sugieren una tendencia hacia la normalización del uso de herramientas digitales, impulsada por la curiosidad, la necesidad, la moda y la imitación. Esta situación plantea el riesgo de disminuir la necesidad de esfuerzo intelectual para obtener resultados académicos positivos, influenciada tanto por el uso excesivo de herramientas digitales como por las dificultades que enfrentan algunos docentes para identificar documentos carentes de originalidad.

La actitud ambivalente de los estudiantes hacia el uso de estas herramientas, con un gran porcentaje en la categoría “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (42.3% para parafraseo y 39.7% para ensayos), refleja una falta de claridad ética y académica. Este fenómeno es consistente con lo afirmado por Bertram Gallant (2017), quien lo describe como una “crisis de integridad” en la educación superior, donde los valores académicos tradicionales colisionan con las realidades de la era digital, lo cual incrementa esta mala conducta. La prevalencia de actitudes ambivalentes sugiere que una parte significativa de los estudiantes podría tener una predisposición favorable hacia el uso de herramientas digitales, especialmente si este comportamiento se normaliza y no es adecuadamente sancionado por las instituciones educativas. Esto indica que los estudiantes universitarios aún no comprenden plenamente qué constituye el esfuerzo académico en la investigación y redacción profesional. Este panorama plantea un riesgo crítico respecto de la postura sobre el uso de herramientas digitales, con una alta proporción de alumnos indecisos. Por tanto, es necesario implementar programas de orientación y educación que integren la honestidad académica, el desarrollo de habilidades de escritura y la formación sobre el uso responsable de tecnologías avanzadas. Es crucial fortalecer el ambiente académico para valorar la integridad y promover un aprendizaje significativo.

La disparidad en el uso de herramientas digitales entre universidades públicas y privadas merece una atención especial. Aunque el estudio no proporciona un desglose directo, la mayor participación de estudiantes de universidades privadas (70%) podría sugerir un acceso más amplio a estas tecnologías en entornos privados. Esta disparidad potencial se alinea con lo que Marginson (2018) y Aydin (2021) describen como la “brecha digital” en la educación superior, donde los recursos tecnológicos y la alfabetización digital pueden variar significativamente entre instituciones, e influyen en las prácticas académicas de los estudiantes.

El predominio de estudiantes de primer año (63.71%) en la muestra ofrece una perspectiva única sobre las prácticas académicas de los recién ingresados a la universidad. Este grupo puede ser particularmente vulnerable a la adopción de prácticas académicas cuestionables, como sugiere Stone (2023), debido a su inexperiencia en el entorno universitario y a la presión por adaptarse rápidamente a las exigencias académicas. Esto subraya la importancia de programas de orientación robustos que aborden explícitamente la integridad académica desde el inicio de la vida universitaria.

La relación entre el rendimiento académico y el uso de herramientas digitales plantea preguntas que deben responderse. El hecho de que el 77.43% de los participantes reportaran haber aprobado todos sus cursos, mientras que un porcentaje significativo admite usar herramientas de parafraseo, sugiere lo que Paulhus y Dubois (2015) denominan “engaño exitoso”. Esto plantea preocupaciones sobre la validez de las evaluaciones actuales y la capacidad del sistema educativo para medir genuinamente el aprendizaje y las habilidades de los estudiantes. Queda claro que el surgimiento de la IA generativa se manifiesta como un cambio importante para la reforma educativa en la gestión y en el campo de la educación en general (Waltzer et al., 2023, 2024).

El bajo porcentaje de estudiantes detectados por plagio o fraude académico (18.86%) en comparación con el alto uso reportado de herramientas digitales indica una brecha significativa en los sistemas de detección. Esto coincide con las observaciones de Dawson y Sutherland-Smith (2018) y Elkhataf et al. (2023) sobre el creciente refinamiento de las herramientas de generación de texto y las limitaciones de los sistemas actuales para detectar contenido generado por IA. Esta discrepancia subraya la necesidad urgente de desarrollar métodos más avanzados de detección y, más importante aún, de repensar los modelos de evaluación para que sean menos susceptibles a este tipo de manipulación.

El predominio de estudiantes menores de 18 años (60.8%) en la muestra ofrece una ventana a las prácticas de la llamada “Generación Z” en el contexto académico. Como señalan Seemiller y Grace (2017), esta generación tiene una relación única con la tecnología, ya que la percepción que tienen de ella es como una extensión natural de sus capacidades. Esto puede explicar la aparente facilidad con la que adoptan herramientas digitales para tareas académicas, sin necesariamente percibir las implicaciones éticas de su uso.

El hecho de que la mayoría de los participantes provengan de colegios privados (66.29%) plantea interrogantes sobre cómo las experiencias educativas previas influyen en las prácticas académicas universitarias. Según Hazelkorn (2015), los estudiantes de entornos privilegiados pueden sentir una mayor presión por mantener altos estándares de rendimiento, lo que podría llevar a algunos a buscar atajos tecnológicos. Esto subraya la necesidad de abordar las raíces culturales y socioeconómicas de la deshonestidad académica.

La diferencia en las actitudes hacia el uso de herramientas para parafraseo versus la generación de ensayos completos refleja lo que se puede describir como una “jerarquía ética” en la percepción de la deshonestidad académica. Los estudiantes parecen ver el parafraseo asistido como menos problemático, posiblemente considerándolo una forma de “asistencia” más que de engaño. Esto destaca la necesidad de clarificar las expectativas éticas en todos los aspectos de la producción académica.

Es crucial abordar esta situación desde múltiples ángulos. Primero, las instituciones deben reforzar sus políticas de integridad académica y asegurarse de que los estudiantes comprendan claramente las implicaciones éticas y académicas del uso de estas herramientas. Segundo, como sugieren Bretag (2016) y Bjelobaba (2021), es necesario un enfoque holístico que no solo se centre en la detección y el castigo, sino también en la educación y la prevención. Además, los educadores deben adaptar sus métodos de enseñanza y evaluación para fomentar el pensamiento crítico y la originalidad. Esto podría incluir el diseño de tareas que requieran aplicación práctica y reflexión personal, haciendo más difícil el uso de herramientas automatizadas.

Por último, es fundamental reconocer que la tecnología seguirá evolucionando y que la solución no radica en prohibir su uso, sino en enseñar a los estudiantes a utilizarla de manera ética y productiva. Como argumenta Stone (2023), se debe cultivar una “alfabetización digital crítica” que permita a los estudiantes navegar éticamente en el paisaje digital en constante cambio (Núñez-Cortés y Da Cunha, 2022; Rodríguez-Correa et al., 2023).

Por tanto, este estudio pone de manifiesto la urgente necesidad de una respuesta integral por parte de las instituciones educativas que incluya la actualización de políticas, la formación del profesorado, la educación ética de los estudiantes y la adaptación de los métodos de enseñanza y evaluación. Solo a través de un enfoque multifacético se podrá abordar eficazmente los desafíos que plantea el uso inadecuado de herramientas digitales en la educación superior y preservar la integridad académica en la era digital.

El presente estudio, aunque revelador, presenta ciertas limitaciones que deben considerarse al interpretar sus resultados. En primer lugar, el uso de una muestra no probabilística limita la generalización de los hallazgos a toda la población universitaria que estudia administración en Lima. Además, el enfoque en solo tres universidades puede no reflejar la diversidad total de las instituciones de educación superior en la ciudad o el país. Futuros estudios podrían beneficiarse de un muestreo aleatorio estratificado y la inclusión de una gama más amplia de instituciones para obtener una representación más precisa del panorama académico. Otra limitación significativa es la dependencia del autoinforme de los estudiantes, lo cual puede estar sujeto a sesgos de deseabilidad social, especialmente en temas sensibles como la deshonestidad académica. Investigaciones futuras podrían explorar métodos alternativos de recolección de datos que mitiguen este sesgo, como la observación directa o el análisis de registros académicos, siempre que se respeten las consideraciones éticas y de privacidad.

La naturaleza transversal del estudio proporciona una instantánea valiosa del fenómeno, pero no permite observar cambios a lo largo del tiempo ni establecer relaciones causales. Un estudio longitudinal sería particularmente valioso para rastrear cómo cambian las actitudes y prácticas de los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria, lo cual revelaría patrones de uso y factores que influyen en la adopción o abandono de estas herramientas digitales. Además, la falta de contextualización cualitativa limita la comprensión profunda de las motivaciones y percepciones de los estudiantes. Futuras investigaciones podrían beneficiarse enormemente de un enfoque mixto, incorporando entrevistas en profundidad y grupos focales con estudiantes para comprender mejor sus motivaciones, percepciones éticas y los factores contextuales que influyen en el uso de herramientas digitales. Según señalan autores como Denzin y Lincoln (2005) y Lim (2024), la investigación cualitativa puede proporcionar una visión más compleja de los procesos de aprendizaje y el uso de herramientas digitales en contextos educativos, permitiendo un análisis más detallado sobre cómo interactúan realmente los estudiantes con estas tecnologías en la producción de textos.

Un área crucial para futuras investigaciones es el análisis de las perspectivas de los docentes. Investigar sus percepciones, conocimientos y estrategias en relación con el uso de herramientas digitales por parte de los estudiantes podría proporcionar *insights* valiosos. Esto último debería incluir un análisis de sus métodos de detección y prevención, así como sus desafíos en la adaptación a este cambiante panorama.

El aporte más significativo de este estudio es que sirve como un catalizador para el cambio. Al proporcionar evidencia concreta de la magnitud y naturaleza del desafío, insta a las instituciones de educación superior a reevaluar y adaptar sus prácticas. Más allá de ser un mero diagnóstico, este trabajo sienta las bases para una transformación necesaria en la educación superior. La investigación también abre nuevas vías para futuras indagaciones. Al identificar las complejidades del fenómeno, plantea preguntas cruciales sobre cómo integrar de manera ética y efectiva las nuevas tecnologías en la educación superior. Asimismo, sugiere la necesidad de un enfoque interdisciplinario que combine perspectivas pedagógicas, éticas y tecnológicas para abordar este desafío multifacético.

En última instancia, el valor de este estudio trasciende sus hallazgos específicos. Representa un paso crucial hacia la comprensión y adaptación de la educación superior a la realidad digital del siglo XXI. Al poner de relieve las tensiones entre la innovación tecnológica y los valores académicos tradicionales, no solo identifica un problema, sino que también invita a reconcebir la educación superior de una manera que sea a la vez ética, relevante y adaptada a las realidades tecnológicas en constante evolución. Finalmente, este trabajo no es solo una contribución al conocimiento académico, sino también una llamada a la acción para educadores, administradores y formuladores de políticas. Proporciona la base necesaria para iniciar un diálogo constructivo y desarrollar estrategias innovadoras que aseguren que la educación superior en las escuelas profesionales de administración siga siendo un pilar fundamental en la formación de individuos críticos, éticos y capaces en un mundo cada vez más digitalizado.

CONCLUSIONES

Este estudio revela una situación compleja y desafiante en la educación superior, donde el uso de herramientas digitales para tareas académicas está transformando rápidamente las prácticas de aprendizaje y enseñanza. La investigación destaca cómo la tecnología no solo está cambiando la forma en que los estudiantes de administración abordan sus trabajos, sino que también está poniendo en tela de juicio los conceptos tradicionales de integridad académica y originalidad.

Un aspecto fundamental de esta investigación es su capacidad para desentrañar y contextualizar este fenómeno emergente en las universidades limeñas. Más allá de simplemente identificar la frecuencia del uso de herramientas digitales, el estudio profundiza en las actitudes de los estudiantes, las brechas en la detección por parte de los docentes y las implicaciones éticas y educativas de estas prácticas. Este enfoque integral proporciona una base sólida para comprender la complejidad del desafío que enfrentan las instituciones educativas.

Uno de los hallazgos más significativos es la disparidad entre el uso generalizado de estas herramientas y la limitada capacidad de los docentes para detectarlo. Esta brecha subraya la urgente necesidad de actualizar no solo las políticas de integridad académica, sino también las competencias digitales del profesorado. El estudio, por tanto, no solo identifica un problema sino que también señala áreas críticas para la intervención y mejora.

Además, la investigación arroja luz sobre la ambigüedad ética que rodea el uso de estas herramientas. La actitud ambivalente de muchos estudiantes sugiere una zona gris en la comprensión de lo que constituye la integridad académica en la era digital. Este hallazgo es particularmente valioso, ya que identifica una necesidad crucial de educación ética y clarificación de expectativas en el uso de tecnología en entornos académicos.

DECLARACIÓN DE INTERESES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores declaran no tener relación comercial con otras personas u organizaciones que pudiera ser declarada como conflicto de intereses. Igualmente, no existen fuentes de financiación que comprometan la veracidad de los resultados o que puedan influir de manera inapropiada en ellos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y USO DE IA

Se declara que todas las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores, y no del CIT ni de sus editores. En particular declaran que, en el texto, figuras, tablas y todas las secciones del artículo no se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por lo que los textos se consideran propios de los autores, para efectos de propiedad intelectual. Por ello liberan de toda responsabilidad ética y legal a los editores y al CIT.

REFERENCIAS

Anaya-Figueroa, T. M., Brito-Garcías, J. G., y Montalvo-Castro, J., Retos de la escritura académica en estudiantes universitarios: Una revisión de la literatura, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442023000200086, Conrado, 19(91), 86-94 (2023)

- Anson, C. M., Teacher Feedback Tools, En *Digital Writing Technologies in Higher Education*, O. Kruse, C. Rapp, C. M. Anson, K. Benetos, E. Cotos, A. Devitt, y A. Shibani (Editores), 183-202, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-031-36032-9, Switzerland (2023)
- Aydin, M., Does the digital divide matter? Factors and conditions that promote ICT literacy, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101536>, *Telematics and Informatics*, 58, 101536 (2021)
- Barreda-Parra, A., Núñez-Pacheco, R., y otros 3 autores, Escritura académica y autoeficacia en estudiantes de ciencias sociales y humanas de una universidad peruana, <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052023000200357>, *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 49(2), 357-371 (2023)
- Bates, T., *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*, ISBN: 9-780995269-21-7, BCCampus (2019)
- Bentler, P., EQS 6 Structural Equations Program Manual. En *BMDP Statistic Software by Multivariate Software*, ISBN: 1-885898-03-7, Los Angeles, USA (2006)
- Bertram-Gallant, T., Academic Integrity as a Teaching y Learning Issue: From Theory to Practice, <https://doi.org/10.1080/00405841.2017.1308173>, *Theory Into Practice*, 56(2), 88-94 (2017)
- Bjelobaba, S., Deterring cheating using a complex assessment design, <https://doi.org/10.47216/literacytrek.936053>, *The Literacy Trek*, 7 (2021)
- Bretag, T., (Ed.), *Handbook of Academic Integrity*, 1097, Springer, ISBN: 978-981-287-097, USA (2016)
- Bretag, T., Harper, R., y otros 5 autores, Contract cheating: a survey of Australian university students, <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1462788>, *Studies in Higher Education*, 44(11), 1837–1856 (2019)
- Bowen, T., y Whithaus, C., Multimodal chat-based apps: Enhancing copresence when writing, https://doi.org/10.1007/978-3-031-36033-6_10, *Digital Writing Technologies in Higher Education: Theory, Research, and Practice*, 157-172 (2023)
- Budjalemba, A. S., y Listyani, L., Factors contributing to students' difficulties in academic writing class: Students' perceptions, <https://doi.org/10.24071/uc.v1i2.2966>, *UC Journal: ELT, Linguistics and Literature Journal*, 1(2), Article 2 (2020)
- Cummins, L., Writing Processes in the Digital Age: A Networked Interpretation, https://doi.org/10.1007/978-3-031-36033-6_30, *Digital Writing Technologies in Higher Education: Theory, Research, and Practice*, 485-497 (2023)
- Dawson, P., y Sutherland-Smith, W., Can markers detect contract cheating? Results from a pilot study, <https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1336746>, *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 43(2), 286-293 (2018)
- Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S., *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE, ISBN: 9781506365442, Texas (2005)
- Díaz-Arce, D., Plagio IA en estudiantes de bachillerato: Un problema real, <https://doi.org/10.35622/j.rie.2023.02.007>, *Revista Innova Educación*, 5(2), 108-116 (2023)
- DiStefano, C., y Morgan, G. B., A Comparison of Diagonal Weighted Least Squares Robust Estimation Techniques for Ordinal Data, <https://doi.org/10.1080/10705511.2014.915373>, *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 21(3), 425-438 (2014)
- Dunn, T. J., Baguley, T., y Brunnsden, V., From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation, <https://doi.org/10.1111/bjop.12046>, *British Journal of Psychology*, 1-14 (2013)
- Eaton, S. E., y Turner, K. L., Exploring Academic Integrity and Mental Health During Covid-19: Rapid Review, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4256825>, *Journal of Contemporary Education Theory & Research*, 2020, 4(1), 35-41 (2020)
- Elkhatat, A. M., Elsaid, K., y Almeer, S., Evaluating the efficacy of AI content detection tools in differentiating between human and AI-generated text, <https://doi.org/10.1007/s40979-023-00140-5>, *International Journal for Educational Integrity*, 19(1) (2023)
- Foltýnek, T., Meuschke, N., y Gipp, B., Academic Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review, <https://doi.org/10.1145/3345317>, *ACM Computing Surveys*, 52(6), 112, 1-42 (2019)
- Frías-Navarro, D., Apuntes de estimación de la fiabilidad de consistencia interna de los ítems de un instrumento de medida, <https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf>, Universidad de Valencia, España (2022)
- González, M., Meza, P., y Castellón, M., Medición de la Autoeficacia para la Escritura Académica. Una Revisión Teórico-Bibliográfica, <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000600191>, *Formación Universitaria*, 12(6), 191-204 (2019)
- Hair, J. F., Black, W. C., y Babin, B. J., *Multivariate Data Analysis (7th Edition)*, 761, Pearson, ISBN: 978-0138132637, USA (2010)
- Hayes, A. F., y Coutts, J. J., Use Omega Rather than Cronbach's Alpha for Estimating Reliability. But..., <https://doi.org/10.1080/19312458.2020.1718629>, *Communication Methods and Measures*, 14(1), 1-24 (2020)
- Hrastinski, S., Digital tools to support teacher professional development in lesson studies: A systematic literature review, <https://doi.org/10.1108/IJLLS-09-2020-0062>, *International Journal for Lesson & Learning Studies*, 10(2), 138-149 (2021)

- Hazelkorn, E., *Rankings and the Reshaping of Higher Education. The Battle for World-Class Excellence*, 268, Springer, ISBN: 13: 978-0230243248, USA (2015)
- Kasneji, E., Seßler, K., y otros cinco autores, ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>, *Learning and Individual Differences*, 103, 102274 (2023)
- Lim, W. M., What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines, <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>, *Australasian Marketing Journal*, 1-31 (2024)
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., y Tomás-Marco, I., El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada, <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>, *Anales de Psicología*, 30(3), 1151-1169 (2014)
- Marginson, S., The new geopolitics of higher education: Global cooperation, national competition and social inequality in the world-class university (WCU) sector, <https://www.researchcghe.org/publication/the-new-geo-politics-of-higher-education/>, Centre for Global Higher Education working paper series (2018)
- Marzo-Navarro, M., y Ramírez-Alesón, M., Comportamientos deshonestos y medidas correctoras. Perspectiva del estudiante universitario de negocios, <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2023-399-566>, *Revista de Educación*, 399, 183-209 (2023)
- Mosteiro-García, M. J., Espiñeira-Bellón, E. M., Porto-Castro, A. M., y Muñoz-Cantero, J. M., El alumnado universitario ante la comisión de plagio por parte de sus compañeros/as, <http://dx.doi.org/10.6018/rie.424381>, *Revista de Investigación Educativa*, 39(2), 391-409 (2021)
- Morris, E. J., Academic integrity matters: Five considerations for addressing contract cheating, <https://doi.org/10.1007/s40979-018-0038-5>, *International Journal for Educational Integrity*, 14(1), 1-12 (2018)
- Morris, E. J., Integrating Academic Integrity: An Educational Approach, https://doi.org/10.1007/978-3-031-54144-5_96, *Second Handbook of Academic Integrity*, 305-324 (2024)
- Núñez-Cortés, J. A., y Da Cunha, I., El impacto del uso de herramientas automáticas de ayuda a la redacción en el proceso de escritura de estudiantes universitarios, <https://dx.doi.org/10.5209/clac.73906>, *CÍRCULO de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 89 (2022)
- Paulhus, D. L., y Dubois, P. J., The Link between Cognitive Ability and Scholastic Cheating: A Meta-Analysis, <https://doi.org/10.1037/gpr0000040>, *Review of General Psychology*, 19(2), 183-190 (2015)
- Porto-Castro, A. M., Mosteiro-García, M. J., Gerpe-Pérez, E. M., y Lorenzo-Rey, A., Perspectivas de los estudiantes universitarios sobre el plagio durante la pandemia por COVID-19, <https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2022.20742>, *Revista Fuentes*, 24(3), 258–269 (2022)
- Prashar, A., Gupta, P., y Dwivedi, Y. K., Plagiarism awareness efforts, students' ethical judgment and behaviors: a longitudinal experiment study on ethical nuances of plagiarism in higher education, <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2253835>, *Studies in Higher Education*, 49(6), 929–955 (2023)
- Rodríguez-Correa, P. A., Patiño-Toro, O. N., Escorcia-González, J. J., y Valencia-Arias, A., Necesidades de formación para la inserción laboral y la alfabetización digital de la comunidad sorda de Medellín (Colombia), <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-50062023000300051>, *Formación Universitaria*, 16(3), 51-62 (2023)
- Rosseel, Y., lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling, <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02>, *Journal of Statistical Software*, 48(2), 1-93 (2012)
- Sagredo-Ortiz, S. M., Tapia-Ladino, M. I., y Kloss, S. F., La escritura académica desde el discurso docente en cuatro áreas disciplinares de una universidad chilena, <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062023000500017>, *Formación Universitaria*, 16(5), 17-26 (2023)
- Seemiller, C., y Grace, M., Generation Z: Educating and Engaging the Next Generation of Students, <https://doi.org/10.1002/abc.21293>, *About Campus*, 22(3), 21-26 (2017)
- Scholnik, M., Digital Tools in Academic Writing?, <https://doi.org/10.18552/joaw.v8i1.360>, *Journal of Academic Writing*, 8(1), Article 1 (2018)
- Sierra-Martínez, S., Martínez-Figueira, M-E., Castro-Pais, M. D., y Pessoa, T., 'You work, I copy'. Images, narratives and metaphors around academic plagiarism through Fotovoz, <https://doi.org/10.1002/berj.3977>, *British Educational Research Journal*, 50, 1514–1532 (2024)
- Stone, A., Student Perceptions of Academic Integrity: A Qualitative Study of Understanding, Consequences, and Impact, <https://doi.org/10.1007/s10805-022-09461-5>, *Journal of Academic Ethics*, 21(3), 357-375 (2023)
- Striepe, M., Thomson, S., y Sefcik, L., Understanding Academic Integrity Education: Case Studies from Two Australian Universities, <https://doi.org/10.1007/s10805-021-09429-x>, *Journal of Academic Ethics*, 21(1), 1-17 (2023)
- Sutherland-Smith, W., *Plagiarism, the Internet, and Student Learning: Improving Academic Integrity*, Routledge, ISBN: 978041543293, UK (2008)
- Tanrikulu, F., Students' perceptions about the effects of collaborative digital storytelling on writing skills, <https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1774611>, *Computer Assisted Language Learning*, 35(5-6), 1090-1105 (2022)

The Jamovi Project, Jamovi (2.4), <https://www.jamovi.org/> (2023)

Tuni.pe, Comunidad estudiantil, <https://www.tuni.pe/> (2023)

Waltzer, T., Cox, R. L., y Heyman, G. D., Testing the ability of teachers and students to differentiate between essays generated by ChatGPT and high school students, <https://doi.org/10.1155/2023/1923981>, *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2023(1), 1923981 (2023)

Waltzer, T., Pilegard, C., y Heyman, G. D., Can you spot the bot? Identifying AI-generated writing in college essays, <https://doi.org/10.1007/s40979-024-00158-3>, *International Journal for Educational Integrity*, 20(1), 11 (2024)

Zhao, X., Cox, A., y Cai, L., ChatGPT and the digitization of writing, <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02904-x>, *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-9 (2024)

Página en blanco